

SÍR ISLEP SHÍGARÍWDA QOLLANÍLATUĞÍN SHIYKI ZATLAR HÁM TÚRLERI

Pirjanova Shaxnoza Bayram qızı

Berdaq atindağı QMU ximiya-texnologiya fakulteti azıq-awqat
texnologiyasi qanigeligi 3- kurs studenti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14175827>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 17-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

*ferment, tvorog, sút, súttni
kislotalılıǵı, súttni qısıqlıǵı, súttni
qaynaw temperaturası,
separaciyalaw, maysızlandırılǵan
sút, gomogenizaciyalaw,
pasterilizaciyalaw,
sterilizaciyalaw,
pasterilizaciyalanǵan sút,
sterilizaciyalanǵan sút, maylı sút,
qaynatıp pisirilgen sút, ionitli sút*

Sır-ázelden belgili bolǵan ayrıqsha darejeli sút ónimi bolıp tabıladı. Onıń quramında 25 % ke shekem belok, 30 % ke shekem sút mayı, 7, 5 % ke shekem mineral zatlar, vitaminler bar. 100 gramm sırdıń energetikalıq qunı 250-400 kilokaloriyanı quraydı. Sır quramındaǵı 98,5% belok, 96 % maylar, 97 % uglevodlar organizmde ańsat sińedi. İnsan organizmi ushın júdá ámiyetli bolǵan zatlar, yaǵnıy mineral duzlar, atap aytqanda, kalciy duzları sırda basqa sút ónimlerinen kóbirek ushıraydı. Ózbekistanda sır ónimleri keń assortimentte islep shıǵarılmaqta.

Sırlardı hár qıylı klassifikaciyalaw qabil etilgen. Keń tarqalǵan klassifikaciyası boyınsha olardı hár qıylı sırlar, shirdanlı(*sichuj*) sırlar, sút kislotalı sırlar hám qayta islengen sırlar klaslarına bóliw qabil etilgen. Bular óz gezeginde bólek túrler hám gruppalarǵa bólinedi.

Shirdanlı(sichuj) sırlar klassına qattı shirdanlı sırlar, yarım qattı sırlar, jumsaq sırlar kiredi.

Sút - uyıtqılı sırlar klassına qısqa múddette jetilgen hám taza halında paydalanatuǵın sırlar hámde uzaq múddet jetildirilgen sırlar kiredi.

Qayta islengen sırlar klassına hámme túrdegi sırlardıń qayta islengenleri kiredi. Duzlı eritpede jetilgen sırlar quramında kóp muǵdarda (4-7%) duz bar ekenligi menen basqa sırlardan pariq etedi. Sırlar maylılıǵı boyınsha 50, 45, 40 hám 30 % li sırlarǵa bólinedi. Sır islep shıǵarıw procesiniń ulıwma texnologiyalıq sxeması tómendegi basqışlardan ibarat: shiyki zattı tayarlaw, qoyıw massa payda etiw hám oǵan islew beriw, súttni uyıtıw, qoyıw massaǵa islew beriw hám sır danaların payda etiw; sırǵa forma beriw; sırdı duzlaw; sırdı jetildiriw; sırǵa juwmaqlawshı qayta islew.

ABSTRACT

Maqalada sır ónimleriniń túrleri hám qollanılatusın shiyki zatlar, qosımshalar sonıń menen sırlardıń quramı keltirilgen. Sırlarda belok (25% ke shekem), sút mayı (60% ke shekem) hám mineral zatlardıń (3,5% ke shekem, as duzın esapqa almaǵanda) kópligi menen ajralıp turadi. Sır ónimleriniń belokları sút beloklarına qaraganda organizm tárepinen jaqsı ózlestiriledi. Sırlardaǵı ekstraktiv zatlar as siniriv bezlerine unamlı tásir kórsetedi, ishteydi ashadi. Sırdıń quramındaǵı azıqlıq zatlar organizm tárepinen derlik tolıq 98 - 99% ózlestiriliwi haqqında maǵlıwmatlar berilgen.

Shiyki zatti tayarlaw. Sır islep shıǵarıwda maylılıǵı normalastırılǵan sút hám *ferment* tiykarǵı shiyki zat bolıp xızmet etedi. Keltirilgen sút-normalastırıladı hám 72-65°C temperaturada pasterilizaciyalanadı, 5-8°C temperaturasına shekem suwıtıladı hám tayarlanǵan sút eki kúnge saqlap jetildiriledi. Bunda kalciy duzlarınıń eriwi asadı, yaǵnıy kalciy fosfat kolloidli erigen jaǵdayǵa ótedi. Sútıti jetildiriw waqtında sút qantın ashtıp, sút kislotasın payda etetuǵın bakteriyalar rawajlanadı. Payda bolǵan sút kislotası kalciy gidrofosfatınıń eriytuǵın degidrofosfatlarǵa ótiwine járdem beredi. Sútte beloklardıń fermentativ tarqalıwı júz beredi. Nátiyjede sútte hár qıylı azotlı birikpeler muǵdarı kóbeyedi. Jetiliw procesinde sút quramı hám jaǵdayınıń bunday ózgerisleri sır sapasına jaqsı tásir kórsetedi.

Shirdán fermenti qollanıǵanda sútıtiń uyiwi tezlestiriledi, tamızǵı mikroflorasınıń rawajlanıwı aktivlesedi. Bul bolsa qoyıw massaǵa qayta islewdi támiyinleydi. Shirdán fermentin qollawda payda bolǵan qoyıw massanıń sarı suwdı tezirek ajıralıp shıǵıwı hám kislotalıqtıń asıwına alıp keledi. Sırdıń óndirisi jáne onıń jetiliw procesleri tezlesedi. Jetilgen sútıtiń kislotalılıǵı 20 °T den aspawı kerek. Sútıti 72-74°C temperaturada pasterilizaciyalaw sútıtiń uyiwin qıyınlastıradı. Bunı sonday túsiniw múmkin, uyıtıw procesinde payda bolatuǵın karbonat angidrid gazi ajıralıp shıǵıwı nátiyjesinde sútıtiń kislotalılıǵı páseyedi hám kalciy duzları shókpege túsedi. Sol sebepli sır islep shıǵarıwda sútıti pasterilizaciyalawdan keyin kalciy duzları salınadı.

Qoyıw massa payda etiw. Ferment retinde *shirdán fermenti*, *pepsin* hám *sút kislotası* bakteriyaları isletiledi. Shirdán fermentiniń aktivligi júdá joqarı boladı. 1 g *shirdán* untaǵı menen 35°C temperaturada 40 minut dawamında 100 kg sútıti uyıtıw múmkin.

Pepsin eritpesin tayarlaw tómendegishe alıp barıladı : 4 g *pepsin untaǵı* aralastırıladı hám kislotalılıǵı 150-180°T bolǵan tınıq 100-150 sm³ sarı suwda eritiledi. Keyininen úy temperaturasında yamasa termostatda 30 °C temperaturada 6 saat dawamında saqlanadı.

Quyqaǵa islew beriwden maqset ondaǵı belok penen baylanıspaǵan suwdı joq etiw. Quyqadan qansha kóp suw ajıralıp shıqsa, ol jaǵdayda sonsha sút qantı hám basqa zatlar kem muǵdarda boladı, sır jetiliwinde keshetuǵın mikrobiologiyalıq hám bioximiyalıq procesler sonsha ástenlik penen baradı hám sonsha kem sút kislotası payda boladı. Quyqadan artıqsha suwdı ajıratıw ushın tómendegi procesler alıp barıladı: uyıǵan massanı kesiw, sır danaların payda etiw, danalardı aralastırıw, sır danalarına ıssılıq penen islewi beriw sır danaların keptiriw.

Quyqa arnawlı kesiw úskenesi menen kese hám boyına kesiledi. Uyıǵan massanı kesiw 10 -15 minutta dawam etedi. Quyqaǵa qayta islew arnawlı vannalarda alıp barıladı.

Sır danaların birlestiriw maqsetinde olarǵa forma beriledi. Forma beriwdiń tiykarǵı faktori temperatura esaplanadı. Sol sebepli sır danaları suwımadan tez forma beriledi. Sır islep shıǵarıw túrine qarap forma beriwdiń tómendegi usılları qollanıladı:

- Tayar sır danaları nasos arqalı arnawlı forma beretuǵın vannaga keltiriledi; sır danaları suw astında plast kóriniste jıynaladı; plast payda bóliwiniń aqırında suw ajıratıladı hám plast 1-5 kPa basımda 15-30 minut preslenedi; preslengen plast belgili ólshemlerde kesiledi hám press-forma beretuǵın úskenede forma beriledi;

- suwı 50-60 % ajıratılǵan sır danaları nasos arqalı forma beriw úskenesine jiberiledi; forma beriw úskenesinde sır óz-ózin preslenedi yamasa geyde olar 1-5 kPa basım astında 30 -60 minut preslep alınadı;

- suwı 60 -65 % ajıratılǵan tayar sır nasos arqalı suw ajıratıwshı úskenege kelip túsedi; sarı suwınan ajıratıladı hám sır danaları jekke yamasa ulıwma forma beriw qalıplerine salınadı; qalıpte sır danaları aralastırıladı hám preslenedi.

Preslew. Preslew basqishında óz-ózinin preslew procesi boladı. Óz-ózinin preslewde sır massasında sút kislotalı ashıwı procesi dawam etedi hám keyinirek suw ajratıladı.

Jumsaq sırlar, Latviya, Pikant sırları preslenbeydi. Olar sır massası basımı astında óz-ózinin preslenedi. Óz-ózinin preslewde sır danaları deformaciyalanadı. Qattı shirdan sırlar preslewden aldın 30-60 minutta óz-ózinin preslewge qoyıladı. Geypara qattı sırlar preslewge qoyılmaydı. Bunday sırlar tıgız massağa iye bolıp, forma berilgennen keyin demde preslenedi. Preslew procesinde zakvaska mikrofloraları rawajlanıwı dawam etedi, sır massası tıgızlanadı, sır danaları arasındağı sarı suw qaldıqları ajraladı. Sır arnawlı úskenelerde preslenedi.

Preslew *salfetkalı* hám *salfetkasız* bolıwı múmkin. Salfetkalı preslewde sintetikalıq yamasa paxtadan tayarlanğan gezleme qollanılğan qalıplerde alıp barıladı. Bunday preslewden keyin sırlarda hár túrli oyıqlar qalmawı ushın qayta preslenedi. Salfetkasız preslew plastmassa yamasa metallardan tayarlanğan qalıplerde alıp barıladı. Sırlar hár qıylı basım astında preslenedi. Strukturası tıgız jaylasqan sırlar úlken basım astında preslenedi. Mısalı, *Cheddar* sırı-84 kPa, *shveysar*-64 kPa, *golland* hám *peshexon*-35-40 kPa, *uglich sırı* - 24-28 kPa basım astında preslenedi. Geypara sırlar óz-ózinin preslew waqtında tamǵalanadı.

Hár bir ónimde islep shıǵarılğan kúni hám islep shıǵarıw nomeri kórsetiledi. Jumsaq hám duzlı sırlar tamǵalanbaydı. Olardıń islep shıǵarılğan kúni etiketkada kórsetiledi.

Sırdı duzlaw. Sırlar natriy xlor menen duzlanadı. Duzlaw ónimniń ózine tán, arnawlı ótkir dám beredi, mikrobiologiyalıq hám fermentativlik proceslerdi teń salmaqlastıradı. Natriy xlor muǵdarı hár qıylı sırlar ushın 1,2-7,0 % ti quraydı. Sırdı duzlaw ushın hár qıylı usıllar qollanıladı: sir danaların preslewden aldın duzlaw; duzlı eritpede duzlaw, qurǵaq duzlaw; aralas duzlaw. Sırdı duzlaw usıllarınan eń kóp tarqalğanı duzlı eritpede duzlaw esaplanadı. *Sırdıń jetiliwi* sır islep shıǵarıwda sońǵı process esaplanadı.

Jetiliw nátiyjesinde sırda ótkir, sol túrge tán bolğan dám hám iyis, har túrli kózsheler payda boladı. Bunday ózgerisler sır quramında zatlarıń óz-ara tásiri astında baradı. Sırlarda kózshelerdiń payda bolıwı sol zatlarıń óz-ara tásiri nátiyjesinde payda bolğan hám toplanğan *karbonat angidrid gazı* esabınan baradı. Sırdıń jetiliwi bir aydan altı ayǵa shekem dawam etedi.

Rossiya sırı: Kózsheleri belgili formağa iye emes yamasa hár túrli múyeshli

1 *Kostroma sırı:* Kózsheleri durıs, dóńgelek yamasa oval tárizli

2 *Gollandiya sırı:* Kózsheleri dóńgelek, oval tárizli yamasa hár túrli múyeshli

3

Hár túrli topardağı kesilgen sırlardağı kózsheler kórinisi

Sır kógerip hám buzılıp ketpewi ushın sırlar *parafinlenedi*. *Parafinlew parafinlewshi* apparatlarda alıp barıladı.

Juwmaqlaw; Sırlardı islep shıǵarıw bir qatar texnologiyalıq proceslerdi óz ishine aladı: shiyki zattı tańlaw, oǵan qayta islew, sır qospasın tayarlaw, eritiw, qadaqlaw, suwıtıw, jaylaw hám saqlaw. Sır 45-50°C temperaturada eriydi. Bunnan joqarı temperaturada kúyedi. Sol sebepli sırdı eritiwde eritiwshi duz tańlap alınadı hám salınadı. Dám beretuǵın qosımshalar eritiw procesiniń aqırında qosıladı. Eritilgen sırlar ıssı halda qadaqlap forma beriledi. Suwıtıladı, etiketka basıladı hám suwıtıwǵa jiberiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Kurbanbaeva.G.S,« Azıq-awqat texnologiyası tiykarları »Sabaqlıq .NUKUS- "ILIM-NUR " – 2023,414 b
- 2.G.S.Qurbanbaeva,Б.К.Хожаметова,М.С.Адилханова « Sút hám sút ónimlerin islep shıǵarıw texnologiyası » Oqıw metodikalıq qollanba.-Nókis QMU,2019 jil 52 bet-Miraziz Nukus
3. Г.В. Твердохлеб и др. "Технология молоко и молочный продуктов" Москва ВО "Агропромиздат" 1991 г.
4. Н.Е.Панфилова "Сут ва саломатлик" Тошкент "Мехнат" 1991 й.
- 5.Kurbanbayeva, G. . (2023). INNOVATIVE WAYS OF INCREASING GRAIN PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURE. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
- 6.Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). GRAIN AND GRAIN STRUCTURE. American Journal of Applied Science and Technology, 4(03), 29-33.<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
7. Kurbanbaeva , G. ., & Dauletiyarova , M. (2024). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BIOSTIMULYATORLARNI BOSHQQLI DON EKINLARGA QO'LLASH VA HOSILDORLIGINI OSHIRISH. Евразийский журнал академических исследований, 4(4), 146–151.
<https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>